

AGLOMERATSIYANING FAZOVIY HUSUSIYATLARI

Xidoyatova Nigora Shorakibovna

Qarshi xalqaro universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada aglomeratsiyaning fazoviy hususiyatlari va Shahar aglomeratsiyalari turar -joyning rivojlanayotgan shakli hamda mintaqaviy joylashtirish nazariyalarining shakllanish va rivojlanish bosqichlari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Mintaqa, ishlab chiqarish tizimi, ishlab chiqarish kuchlari, xalqaro mehnat taqsimoti, iqtisodiy rayon, iqtisodiy landshaft, shtandort, monopol foyda, demping, soliq tizimi, davlat chegarasi, xalqaro savdo, texnika taraqqiyoti, rivojlanish qutbi, rivojlanish markazlari.

Kirish

Jahonda shahar aglomeratsiyalari - butun dunyo bo'ylab tez rivojlanayotgan aholi punktlari klasterlari bo'lib, ular ko'pincha o'nlab, ba'zan esa yuzlab aholi punktlaridan, shu jumladan bir -biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan qishloq aholi punktlaridan tashkil topadi.

Shahar aglomeratsiyalari turar-joyning rivojlanayotgan shakli hisoblanib, hududiy tashkilot va korxonalaridan tashkil topadi. O'zlarida ulkan ilmiy-texnik, ishlab chiqarish va ijtimoiy-madaniy salohiyatni jamlagan holda, ilmiy-texnik taraqqiyotni tezlashtirishning asosi bo'lib, atrofidagi keng hududlarga katta ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun ularni o'rganish bugungi kunda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi.

Aglomeratsiyasi (lotincha aggloméra - biriktirish, to'plash, to'plash) "Shahar aglomeratsiyasi" atamasi iqtisodiyot, geografiya, ijtimoiy fanlar, shahar boshqaruvi, ekologiya va shaharsozlikda turli sohalarda ko'rib chiqiladi. Ushbu atamaning mavjudligi va keng qo'llanilishiga qaramay, ushbu masala bilan shug'ullanadigan biron bir fanda ham uning ta'rifi haqida umumiy tushuncha mavjud emas.

Keng ma'noda urbanizatsiya - bu shaharlarning rivojlanishida turmush tarzi va shahar madaniyatining rolini oshirishning tarixiy jarayoni hisoblanadi. Jamiyat, asosan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning nisbatan kam sonli markazlari va hududlarida odamlar faoliyatining fazoviy konsentratsiyasi bilan bog'liq⁴⁷. Torroq, demografik va statistik tushunchada urbanizatsiya - bu shaharlarning, ayniqsa yirik shaharlarning o'sishi, mamlakatda, mintaqada va dunyoda shahar aholisi ulushining ko'payishidir⁴⁸. Shuning uchun ko'pgina hujjatlarda urbanizatsiya tushunchasi

⁴⁷ Официальный сайт «Томский государственный университет». [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://edu.tsu.ru/eor/%20resource/174/html/12.html>

⁴⁸ Официальный сайт «География». [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://geographyofrussia.com/ponyatie-urbanizacii/>

ko'pincha aholi o'zgarishi omili bilan bog'liq. Ilmiy adabiyotlarda hududning urbanizatsiyasi atamasi ham keng qo'llaniladi, bu tabiiy landshaftlarning sun'iy (antropogen)ga aylanishi, shaharsozlik ta'sirida rivojlanayotgan jarayoni sifatida tushuniladi ⁴⁹.

Tadqiqot metodlari

Bugungi kunda urbanizatsiya darajasini yoki shahar hududining rivojlanishini baholash muammosi har qachongidan ham dolzarbdir. Zero, uning muvaffaqiyatli yechimi shahar ma'muriyatiga ilmiy asoslangan boshqaruv qarorlarini shakllantirish, metropoliya tumanlari o'rtasida resurslarni oqilona taqsimlash imkonini beradi. Ilmiy adabiyotlarda shaharlar hududining urbanizatsiya darajasini baholovchi ko'plab tadqiqotlar mavjud bo'lib, ularning aksariyati aholi statistik ma'lumotlariga asoslanadi ^{50, 51}. Masalan, ⁵² Birlashgan millatlar tashkilotining iqtisodiy va ijtimoiy departamenti tomonidan hisoblab chiqiladigan urbanizatsiya indeksi bilan tavsiflangan urbanizatsiya darajasi bo'yicha dunyo mamlakatlari reytingini taqdim etadi.

$$U=SHA/MA \quad (1)$$

Bu erda:

U-Urbanizatsiya darajasi

SHA- shahar aholisi

MA-mamlakat aholisi.

Shahar aglomeratsiyasining fazoviy xususiyatlarini o'rganish hududning urbanizatsiya darajasini baholash imkonini beradi. Shu bilan birga aholini ro'yxatga olish usuliga xos bo'lgan kamchiliklarga yo'l qo'ymaydi ⁵³. Malinkov V.A ⁵⁴ ta'kidlaganidek, shahar aglomeratsiyasining sun'iy yo'ldosh tasviridagi chiziqli elementlarning (chiziqlar) zichligi o'rtasida bog'liqlik mavjudligini kurishimiz mumkin.

E.N. Pertsik boshqacha ta'rif beradi, shahar aglomeratsiyasi - bu barqaror mehnat, madaniy, maishiy va ishlab chiqarish munosabatlari, umumiy ijtimoiy va texnik infratuzilma bilan birlashtirilgan, geografik jihatdan yaqin va iqtisodiy

⁴⁹ Гуманитарный портал // ratings urbanization index. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index>

⁵⁰ Гуманитарный портал // ratings urbanization index. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index>

⁵¹ Beyond_The_Source_Full_Report_Final. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://conservationtools->

⁵² Институт экономики города [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://urbanecomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/vyshla-publikaciya-ieg-podhody-k-ocenke-razvitosti-gorodskih>.

⁵³ Пухова, М.М. Теоретические аспекты управления и развития городских агломераций / М.М. Пухова, С.И. Скобёлкина, А.В. Шатлыгина. // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология и практика. – 2013. - Том 9. - с. 8-12.

⁵⁴ Малинников, В.А. Количественный анализ многозональных космических изображений городских агломераций. часть 1 / В.А. Малинников, Т.Р. Чан // Архитектура и строительство. – 2019. - Том 2. - с. 100-109.

jihtadan bir -biriga bog'liq bo'lgan aholi punktlari tizimidir. Yangi shakl aholi punkti, u shaharning vorisi sifatida o'zining ixcham (avtonom, nuqta) shaklida, zamonaviy urbanizatsiyaning maxsus mahsuloti sifatida paydo bo'ladi. Va yirik shahar aglomeratsiyalari - bu ilg'or tarmoqlar, ma'muriy va iqtisodiy, ilmiy va konstruktorlik tashkilotlari, noyob madaniyat va san'at institutlari va eng malakali kadrlar to'plangan eng muhim sohalar deydi.

Bunda turar -joy shakllarining tarixiy evolyutsiyasida an'anaviy turar -joylarining nisbatan avtonom tarzda rivojlanayotgan shahar va qishloq aholi punktlarining o'rnini tobora ko'payib borayotgan, aholi punktlari yaqin joylashgan va intensiv aloqalar o'rnatilganda shakllangan, yuqori konsentratsiyali turar -joy shakllari egallaydi. Buning natijasida shahar aglomeratsiyasi paydo bo'ladi. Shahar aglomeratsiyasi - bu zich joylashgan ko'p komponentli dinamik tizimga birlashtirilgan, asosan shaharlarda joylashgan, zich ishlab chiqarish, transport va madaniy aloqalarga ega bo'lgan aholi punktlarining yig'indisi hisoblanadi. Bu intensiv ishlab chiqarish, madaniy, maishiy va rekreatsion aloqalarning birlashishi, shuningdek aholi va infratuzilmaning yuqori zichligi, transport xarajatlarining pastligi, sarmoya va inson salohiyatining oshishi hamda yuqori ilmiy, sarmoyaviy va madaniy rivojlanish bilan tavsiflanadi.

Aglomeratsiyani rivojlantirish uchun ishlab chiqarishning yuqori konsentratsiyasi va diversifikatsiyasi, konsentratsiya sifati, kadrlar, ishlab chiqarishning fan va ta'lim markazlari bilan yaqin aloqasi, ishlab chiqarish quvvatlari va ijtimoiy infratuzilmalardan eng samarali foydalanish lozim.

Yirik ishlab chiqarishga asoslangan zamonaviy aglomeratsiyalarning shakllanishi quyidagi samaralarni beradi.

Birinchidan, aglomeratsiya aholining ilmiy, ishlab chiqarish va madaniy axborotlardan foydalanish imkoniyatlarini, ish turini tanlash qobiliyatini, ta'lim, tibbiyot va madaniyat muassasalaridan foydalanish imkoniyatlarini oshiradi.

Ikkinchidan, hudud iqtisodiyoti uchun tejamkorlik, zamonaviy savdo formatlari, istiqbolli iste'mol tovarlari ishlab chiqarish va eng muhimi, xizmat ko'rsatish sohasi. Aglomeratsiyaning paydo bo'lishi ham yirik biznesning mintaqaga kirib kelishi, ham mahalliy kompaniyalarning bozor yetakchilari darajasiga ko'tarilishi uchun imkoniyat yaratadi.

Uchinchidan, keng va xilma-xil mehnat bozorini yaratish, odamlar o'zlarining malakasi va shaxsiy hayot strategiyasiga mos keladigan ishni tezda topish imkoniyatiga ega.

To'rtinchidan, eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan "infratuzilma effekti" hisoblanadi. Yangi energetika ob'ektlari, qudratli transport majmualari – portlar, aeroportlar, multimodal logistika markazlari va axborot markazlarini qurish loyihalari

o‘zini oqladi va ayniqsa aglomeratsiyalar uchun katta iqtisodiy foyda keltiradi. Xuddi shu narsa ta'lim va ayniqsa innovatsion infratuzilmaga ham tegishli.

Demak, shahar aglomeratsiyasi - bu turli xil bog'lanishlar (ishlab chiqarish, mehnat, madaniy, maishiy, rekreatsion) bilan murakkab tizimga birlashtirilgan aholi punktlarining ixcham fazoviy guruhlanishidir. Qoida tariqasida, u asosiy shahar atrofida sodir bo'ladi. Aglomeratsiyaga kiritilgan aholi punktlari orasida ko'pincha yo'ldosh shaharlar paydo bo'ladi. Puxova M.M. fazoviy xususiyatlarini aniqlash metodologiyasining funktsional diagrammasi ishlab chiqqan.

Kupgina ilmiy adabiyotlarda⁵⁵ taqdim etilgan ko'plab avtomatlashtirilgan tasniflash usullari yuqori va o'ta yuqori fazoviy ruxsatga ega optik aerokosmik tasvirlarni talqin qilishda yaxshi natijalar beradi. Ularda ishlatiladigan tasniflagichlar aerokosmik tasvirlash tizimlariga ko'ra, o'rta masshtabli tematik xaritalash vazifalarini muvaffaqiyatli hal qiladi. GIS-texnologik jarayonni qo'llab-quvvatlash muammolarini hal qilish uchun raqamli tasvirlardan foydalanaladi.⁵⁶

Natija va muhokama.

Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishning postindustrial bosqichiga kirishi mavjud resurslardan samarali foydalanish talablarini kuchaytiradi. Bu nafaqat maksimal miqdorda mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash, balki uzoq vaqt davomida sanoat sohasida progressiv tarkibiy o'zgarishlarga erishish imkonini beradigan iqtisodiy salohiyatni shakllantirish zarurligini oldindan belgilab beradi. Texnika va texnologiyalarni jadal rivojlantirish bilan ajralib turadigan yangi texnologik tartibni shakllantirish bosqichida iqtisodiyotning sanoat sektorini barqaror rivojlantirishning mazmun-mohiyati aynan shundan iborat.

Maqolada bayon etilgan maqsad va vazifalardan kelib chiqib, shahar aglomeratsiyalari holatini baholash turli fazoviy xususiyatlarning kombinatsiyasi asosida amalga oshirilishi mumkin. Shu sababli, ushbu maqolada taklif qilingan masofaviy zondlash ma'lumotlaridan fazoviy xususiyatlarni aniqlashning usuli ob'ektlarning tegishli 3 turdagi fazoviy xususiyatlarini aniqlashga imkon beruvchi 3 usuldan iborat 1-rasm.

⁵⁵Курбанов, Б.Т. Опыт применения автоматизированной классификации растительного покрова по материалам космических съемок высокого разрешения / Б.Т. Курбанов, Б.Р. Жураев, А.Б. Примов. // Природо-обустройство. – 2014. – Том 4. - с. 25-27.

⁵⁶ Henderson, F. Remote Sensing for GIS / F. Henderson // B.: GIS World. 1995. Vol. 2. № 42-45.

1-Rasm. Aglomeratsiyaning fazoviy hususiyatlari

1-rasmda ishlab chiqilgan metodologiyaning funktsional diagrammasi ko'rsatilgan.

Shahar aglomeratsiyasi yaxlit hududiy ijtimoiy-iqtisodiy shakllanish sifatida yirik asosiy shaharning (yoki bir nechta asosiy shaharlarning) funktsional va fazoviy rivojlanishi asosida vujudga keladi. Aholi punktlari katta shahar bilan o'ralgan holda shakllangan turli xil turlari(shahar atrofi, sun'iy yo'ldosh shaharlar va boshqalar), uning ishlab chiqarish, transport, rekreatsion, kommunal va boshqa qo'shimchalar sifatida xizmat qiladi. Shahar aglomeratsiyasi aholi punktlarining fazoviy yaqinligi va bir-birini to'ldirishi ularda turli faoliyat sohalarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishning postindustrial bosqichiga kirishi mavjud resurslardan samarali foydalanish talablarini kuchaytiradi. Bu nafaqat maksimal miqdorda mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash, balki uzoq vaqt davomida sanoat sohasida progressiv tarkibiy o'zgarishlarga erishish imkonini beradigan iqtisodiy salohiyatni shakllantirish zarurligini oldindan belgilab beradi. Texnika va texnologiyalarni jadal rivojlantirish bilan ajralib turadigan yangi texnologik tartibni shakllantirish bosqichida iqtisodiyotning sanoat sektorini barqaror rivojlantirishning mazmun-mohiyati aynan shundan iborat.

Xulosa

Shunday qilib, 2030 yilgacha bo'lgan davrda fazoviy rivojlanish strategiyasida "Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish orqali O'zbekiston Respublikasining geografiasini kengaytirish va iqtisodiy o'sishni, ilmiy, texnologik va innovatsion rivojlanishini tezlashtirishni ta'minlashdan iborat. O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy o'sishining istiqbolli asosiy markazlari - yirik shahar aglomeratsiyalari va eng yirik shahar aglomeratsiyalari" mamlakatning fazoviy rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biri deb nomlandi. Shunga ko'ra, ushbu maqolaning maqsadi aglomeratsiya fazoviy aniqlashning turli xil yondashuvlari va usullarini ko'rsatishdir.

Aglomeratsiya (shu jumladan, shahar) mohiyatini aniqlashning muqobil yondashuvi uni iqtisodiy toifa sifatida ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Aglomeratsiyalar tabiiy ravishda «aglomeratsiya samaradorligi» – hududiy

konsentratsiyadan olinadigan iqtisodiy «foйда»ning ko‘rinishi sifatida shakllanadi. Shaharlar va aglomeratsiyalarda, bir-biriga nisbatan yaqin joylarda joylashgan sanoat va boshqa xo‘jalik ob‘ektlari” tashkil etilishidan paydo bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Официальный сайт «Томский государственный университет». [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://edu.tsu.ru/eor/%20resource/174/html/12.html>
2. Официальный сайт «География». [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://geographyofrussia.com/ponyatie-urbanizacii/>
3. Гуманитарный портал // ratings urbanization index. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index>
4. Гуманитарный портал // ratings urbanization index. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/urbanization-index>
5. Beyond_The_Source_Full_Report_Final. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://conservationtools>
6. Институт экономики города [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/vyshla-publikaciya-ieg-podhody-k-ocenke-razvitosti-gorodskih>.
7. Пухова, М.М. Теоретические аспекты управления и развития городских агломераций / М.М. Пухова, С.И. Скобёлкина, А.В. Шатлыгина. // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология и практика. – 2013. - Том 9. - с. 8-12.
8. Малинников, В.А. Количественный анализ многозональных космических изображений городских агломераций. часть 1 / В.А. Малинников, Т.Р. Чан // Архитектура и строительство. – 2019. - Том 2. - с. 100-109.
9. Курбанов, Б.Т. Опыт применения автоматизированной классификации растительного покрова по материалам космических съемок высокого разрешения / Б.Т. Курбанов, Б.Р. Жураев, А.Б. Примов. // Природообустройство. – 2014. – Том 4. - с. 25-27.
10. Henderson, F. Remote Sensing for GIS / F. Henderson // В.: GIS World. 1995. Vol. 2. № 42-45.